

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№6 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-6>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ. МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ. МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW. ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Abdullayev Jamshid Djamilovich STOMATOLOGIK TIBBIY XIZMATLARNI KO'RSATISHGA OID SHARTNOMALARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	5
2. Умарова Барно Акбутаевна ФУҚАРОЛИК СУДЛАРИДА МАЪНАВИЙ ЗАРАРНИ УНДИРИШ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	19
3. Абдуолимов Уринбой Худобердиевич ЎЗБЕКИСТОН ВА ТУРКИЯ ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ ВАКОЛАТЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ.....	27
4. Мустафаев Шухратжон Буриевич, Эсаналиев Садриддин Нуриддин ўғли ДАСТЛАБКИ ЭШИТУВ БОСҚИЧИДА ЖИНОИЙ ТАЪҚИБ ОСТИДАГИ ШАХСЛАР ҲУҚУҚЛАРИ ҲИМОЯСИ БОРАСИДА ПРОКУРОР ИШТИРОКИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	35
5. Абдуразаков Абдувосит Абдулхаевич ГИЁҲВАНД МОДДАЛАРНИНГ НОҚОНУНИЙ МУОМАЛАСИ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР ИШТИРОКЧИЛАРИ ШАХСИНИНГ КРИМИНОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	48
6. Berdialiev Baxtiyor Erkinovich JAMOAT TARTIBIGA QARSHI JINOYATLARNING OLDINI OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	57
7. Беристенов Самат Оразбаевич ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРНИНГ ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН ЎЙИНЛАРНИ НОҚОНУНИЙ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА ЎТКАЗИШГА ҚАРШИ ҚОНУНЧИЛИГИ.....	65
8. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ЎЛДИРИШ ЁКИ ЗЎРЛИК ИШЛАТИШ БИЛАН ҚЎРҚИТИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ.....	73
9. Мухаммадалиев Элмурод Дилмуродович ОММАВИЙ ТАРТИБСИЗЛИКЛАРНИ КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	81
10. Otegenova Luiza Joldasbayevna KAM AHAMIYATLI QILMISHNING JINOYAT HUQUQIDAGI CHEGARALARIGA DOIR ILMIY YONDOSHUVLAR.....	91
11. Tojaliyev Pyosbek Lochinboy o'g'li PIROTEKNIKA BUYUMLARINING QONUNGA XILOF MUOMALASI BILAN BOG'LIQ JINOYATNING OBYEKTI VA UNING BELGILARI.....	98
12. Xodjayeva Aziza Bahtiyarovna FAO VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING O'ZARO HAMKORLIGI: IFAD (QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISH XALQARO JAMG'ARMASI).....	106

Хайдаров Шухратжон Джумаевич,
 Тошкент давлат юридик университети Жиноят ҳуқуқи,
 криминология ва коррупцияга қарши курашиш
 кафедраси профессори вазифасини бажарувчи,
 Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>
 E-mail: Haydarovshuxrat@mail.ru

Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш жиноятининг СУБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ

For citation: Khaydarov Shukhratjon Jumaevich. SUBJECTIVE SIGNS OF A CRIME THREAT OF KILLING OR OF VIOLENCE. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 6, pp. 73-80

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13168293>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятларга кирувчи жиноятлардан бири ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш жиноят тушунчаси, жиноятнинг ижтимоий хавфлилиги ҳамда субъектив белгиларининг ўзига хос хусусиятлари баён этилган. Шунингдек, мақолада ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш жиноятининг 2014-2023 йиллардаги статистикаси ва жиноят ишлари бўйича судлардан 30 та жиноят иши ҳукмлари таҳлил қилиш натижасида илмий хулосалар берилган, шунингдек қўплаб ҳуқуқшунос олимларнинг ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш жиноятининг субъекти ва субъектив томони бўйича билдирган фикрларига муаллиф томонидан муносабатлар илмий таҳлил қилинган.

Калит сўзлари: ҳаёт, соғлиқ, ўлдириш, зўрлик, қўрқитиш, ҳуқуққа хилоф, хавф, жиноят, квалификация, жиноят субъекти, жазо, жинойий жавобгарлик, ижтимоий хавфли қилмиш, руҳий зўрлик, жиноятнинг субъектив томони, мотив, мақсад, тўғри қасд.

Хайдаров Шухратжон Джумаевич,
 Исполняющий обязанности профессора кафедры уголовного
 права, криминологии и противодействия коррупции
 Ташкентского государственного юридического университета,
 Доктора философии по юридическим наукам
<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>
 E-mail: Haydarovshuxrat@mail.ru

СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ УБИЙСТВО ИЛИ УГРОЗА НАСИЛИЕМ

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрыто понятие преступления убийства или утрашения с применением силы, одного из преступлений, опасных для жизни или здоровья, социальная опасность преступления, особенности его субъективных признаков. Также в статье приводятся научные выводы, основанные на статистике преступлений в виде убийства или запугивания с применением силы за 2014-2023 годы и анализе 30 приговоров уголовных судов по уголовным делам, а также мнений, высказанных многими учеными-юристами по поводу предмет и субъективные стороны преступления убийства или запугивания с применением силы. Взаимосвязь была научно проанализирована автором.

Ключевые слова: жизнь, здоровье, убийство, насилие, утрашение, правонарушение, опасность, преступление, квалификация, предмет преступления, наказание, уголовная ответственность, общественно опасное деяние, психическое насилие, субъективная сторона преступления, мотив, цель, правильное намерение.

Khaydarov Shukhratjon Jumaevich,

Acting Professor of Department of Criminal law, Criminology
and Anti-corruption of Tashkent State University of Law

Doctor of Philosophy in Law (PhD),

<https://orcid.org/0000-0002-8188-7410>

E-mail: Khaydarovshuxrat@mail.ru

SUBJECTIVE SIGNS OF A CRIME THREAT OF KILLING OR OF VIOLENCE

ANNOTATION

This article reveals the concept of the crime of murder or intimidation with the use of force, one of the crimes dangerous to life or health, the social danger of the crime, and the features of its subjective characteristics. The article also provides scientific conclusions based on statistics of crimes in the form of murder or intimidation with the use of force for 2014-2023 and an analysis of 30 verdicts of criminal courts in criminal cases, as well as opinions expressed by many legal scholars regarding the subject and subjective aspects of the crime murder or intimidation by force. The relationship has been scientifically analyzed by the author.

Keywords: life, health, murder, violence, intimidation, offense, danger, crime, qualification, subject of the crime, punishment, criminal liability, socially dangerous act, mental violence, subjective side of the crime, motive, purpose, correct intention.

Демократик ҳуқуқий давлат барпо этиш жараёнида давлат, жамият ва фуқаролар учун ҳақиқий хавф туғдирувчи ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятларга қарши курашиш масаласига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятларга кирувчи жиноятлардан бири ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш жиноятларини ҳам ўз вақтида аниқлаш, уларнинг олдини олиш жиноятчиликни жиловлаш ҳамда инсон ҳаёти ва соғлиғини муҳофаза қилиш бўйича давлат сиёсатининг устувор йўналиши ҳисобланади.

Ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли қилмишларни жиноят-ҳуқуқий тартибга солиш, ушбу жиноятларни тўғри квалификация қилиш ва жиноят субъектига нисбатан адолатли жазо тайинлаш, мазкур жиноятларнинг содир этиш сабаблари ва шарт-шароитларини аниқлаш ҳамда олдини олишнинг янги йўналиш ва истиқболларини тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этмоқда.

Ҳуқуқшунос олим А.С.Никифоров [1] ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар учун жиноий жавобгарлик келиб чиқилишининг иккита ўзига хос хусусиятини кўрсатади ўтади. Булар:

- биринчидан, ушбу жиноят учун жиноий жавобгарлик келиб чиқиши учун жабрланувчига реал зарар етказилган бўлиши талаб этилмайди, жабрланувчи ҳаёти ва соғлиғи

учун таҳдид келиб чиқиши, унинг ўлими ёки соғлиғига шикаст етиши хавфи вужудга келишининг ўзи кифоя қилади;

- иккинчидан, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар ўз табиатига кўра шундайки, улар содир этилиши натижасида жабрланувчининг ҳаёти ва соғлиғи учун бир вақтнинг ўзида хавф туғилади.

Жиноят содир этган ҳар бир инсон ижтимоий хусусиятга эга бўлган кўпгина хоссаларни ўзида мужассамлаштиради, лекин жиноят таркиби учун фақат ёш, ақли расолик ва айрим ҳолларда махсус субъект белгиларигина аҳамият касб этади.

Жиноятнинг субъекти жиноят таркибининг зарурий элементларидан бири ҳисобланади. Жиноят ҳуқуқига биноан жиноят қонуни билан тақиқланган ижтимоий хавфли қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик)ни содир этган ва унинг учун жиноий жавобгар бўла оладиган шахс жиноятнинг субъекти деб эътироф этилади [2].

Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш жиноятида субъектнинг алоҳида белгилари кўрсатилмаганлиги учун махсус субъект ҳисобланмайди.

Ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятларнинг ижтимоий хавфлилиқ даражаси юқори жиноятлар ҳисобланади. Маълумки, ЖК Махсус қисми жиноятларнинг ижтимоий хавфлилиқ даражасидан келиб чиқиб жойлаштирилган бўлиб, бунда инсон ҳаёти ва соғлиғига қарши тажовузлар учун жавобгарлик 1-бўлимдан ўрин олган. Бунда ЖК Махсус қисми 1-бўлими 7 та бобдан иборат бўлиб, ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар ушбу бўлимнинг ўртасидан 3-бобидан ўрин олган. Бунда ижтимоий хавфлилиқ даражасидан келиб чиқиб, 1-ўринга ҳаётга қарши жиноятлар, 2-ўринга соғлиққа қарши жиноятлар ҳамда 3-ўринга ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар киритилган. Бу билан қонун чиқарувчи ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятларнинг ижтимоий хавфлилиқ даражасига ишора қилмоқда, десак муболаға бўлмайди.

Шу билан бирга бошқа давлатлар, масалан, РФ ёки Қозоғистон жиноят қонунларида ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар жиноят қонунида алоҳида бобга ажратилмаган ҳолда ҳаёт ёки соғлиққа қарши жиноятлар билан битта бобдан ўрин олганлигини таъкидлаш лозим. Бу нуқтаи назардан Ўзбекистон жиноят қонунчилигидаги ёндашув, яъни ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятларни алоҳида бобга мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Дарҳақиқат, ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш “Ҳаёт ёки соғлиқ учун хавфли жиноятлар” бобини бошлаб беради ҳамда ижтимоий хавфлилиқ даражасига кўра ушбу бобдаги барча жиноятлар орасидан хавфлироқ ҳисобланади.

Хусусан, мамлакатимизда 2014-2023 йилларда ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш жинояти: 2014 йилда – 242 та (266 нафар шахс), 2015 йилда – 192 та (37 нафар шахс), 2016 йилда – 228 та (285 нафар шахс), 2017 йилда – 164 та (199 нафар шахс), 2018 йилда – 86 та (121 нафар шахс), 2019 йилда – 83 та (108 нафар шахс), 2020 йилда – 82 та (104 нафар шахс), 2021 йилда – 129 та (148 нафар шахс), 2022 йилда – 190 та (263 нафар шахс), 2023 йилда – 128 та (147 нафар шахс) [3] содир этилган. Гувоҳи бўлганимиздек, мазкур ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш жинояти йилдан йилга мунтазам ошиб келмоқда, бу ҳам мазкур жиноятнинг ижтимоий хавфлилиқ даражаси юқорилигини кўрсатади.

Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитишнинг ижтимоий хавфлилиги қуйдагиларда намаён бўлиши мумкин:

- ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш жиноят қўрқитиш билан бошланиб, реал жиноий ҳаракатларга айланиб кетиши мумкин;

- қолаверса, ушбу жиноят жабрланувчининг ҳаёти ва соғлиғи учун хавф солиши юқори бўлади;

- бундан ташқари шахснинг руҳий ҳолатига зарар етказиши мумкин;

- шу билан бирга жамоат тартибига хавф солади, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолиятига нисбатан ишончсизлик ҳиссини келтириб чиқаради.

“Руҳий зўрлик шакли сифатида қўрқитишнинг ижтимоий хавфлилиги унинг жабрланувчини ишонтиришида ифодаланишида, унинг жабрланувчида қўрқув ҳиссини келтириб чиқариши имкониятида, унинг иродасини буйсундириши ёки руҳий зарар етказишида намаён бўлади” [4].

Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш жиноятининг юридик таҳлилида жиноятнинг субъектини таҳлил қилиш учун муҳим ҳисобланади. Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш жиноятининг **субъекти** ақли расо, жиноят содир этиш вақтида 16 ёшга тўлган ҳар қандай жисмоний шахс ҳисобланади. Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш жинояти субъекти учун 16 ёшнинг белгиланганлиги бежиз эмас, зеро, ушбу ёшда шахс ўз ҳаракатларининг ижтимоий хавфлилик хусусиятини тўлақонли англаб ета олади. Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш жиноятининг субъекти ўз ҳаракатларининг хусусиятини ва уларнинг ижтимоий хавфлиликни англашга қобилиятли бўлиши керак.

Жиноят субъекти жабрланувчининг таниши ёки қўшниси бўлган ҳолатлар ҳам амалиётда кўп учрайди. Масалан, жиноят ишлари бўйича Самарқанд шаҳар судининг 2023-йил 23-майдаги жиноят иши материалларига кўра, қўшнилар ўртасида вужудга келган низо натижасида фуқаро Г. ЖК 112-моддаси бўйича айбланган ва жавобгарликка тортилган [5].

Шунингдек, ушбу жиноятни бир гуруҳ бўлиб содир этиш ҳолатлари ҳам амалиётда учрайди. Хусусан, жиноят ишлари бўйича Қашқадарё вилоят судининг 2023-йил 16-январдаги жиноят иши материалларига кўра, ЖК 112-моддасида назарда тутилган жиноят бир гуруҳ шахслар томонидан пул олиб қайтариб бермаган жабрланувчига нисбатан содир этилган [6].

Бундан ташқари ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитишнинг юридик таҳлили субъектив томоннинг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ.

“Ҳаёт ёки соғлиқ учун хавfli жиноятларда қасднинг ақлий белгиси айбланувчининг ўз ҳаракати ёки ҳаракатсизлигининг ижтимоий хавfliлигини, ҳуқуққа хилоfliлигини англаши, яъни жабрланувчи ҳаёти ёки соғлиғига хавф келтириб чиқариши ёки уни бартараф этмаслигини билишида ифодаланади. Шу билан бирга ушбу жиноятларда қасднинг ақлий белгиси яна шахс ҳаёти хавфсиз ҳолатига путур етиши кўринишидаги эҳтимолий оқибатлар келиб чиқишини кўра билишда ҳам намоён бўлади”[7].

Ҳаёт ёки соғлиқ учун хавfli жиноятларда қасднинг иродавий белгиси айбланувчининг бошқа шахснинг ҳаёти ёки соғлиғи учун зарар етказиш хавфини вужудга келтириш ёки уни бартараф этмаслик орқали унинг ҳаёти ёки соғлиғи хавфсизлиги ҳолатини бузиш кўринишидаги ижтимоий хавfli оқибатнинг келиб чиқиши истагида намоён бўлади.

Жиноят субъектив белгилари тизимида субъектив томон ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Жиноятнинг субъектив томони деганда, шахснинг жиноят содир этиши билан бевосита боғлиқ бўлган руҳий фаолияти тушунилади. Жиноятнинг объектив томони унинг фактик мазмунини белгиласа, субъектив томон жиний қилмишнинг руҳий мазмунини белгилайди, яъни айбдорнинг руҳиятида кечувчи жараёнларни тавсифлайди.

Субъектив томоннинг мазмунини бевосита ҳиссий идрок этиш мумкин эмас, уни фақат содир этилган жиноятнинг барча объектив ҳолатларини атрофлича таҳлил қилиш ва уларга баҳо бериш йўли билан аниқлаш мумкин. Жиноят субъектив томонининг мазмуни айб, мотив ва мақсад каби юридик белгилар ёрдамида ёритилади. Мазкур белгилар бир-бири билан узвий боғлиқ ва бир-бирини тақозо этиб, ҳар бири алоҳида мустақил мазмунга эга ҳисобланади. “Жиноят мотиви ва мақсадини тўғри англаш ва аниқлаш жиноятни очишга, тергов олиб боришга ва квалификация қилишга, шунингдек келгусида жиноятларнинг олдини олишга хизмат қилади”[8].

Субъектив томоннинг атрофлича таҳлили мотив ва мақсадни аниқлашни ҳам тақозо этади. Шуни қайд этиш лозимки, мотив ва мақсад таҳлил қилинаётган жиноят таркибларининг зарурий белгиси ҳисобланмайди, лекин ҳар бир аниқ ҳолда уларни аниқлаш амалий аҳамият касб этади. Улар жиноятнинг ижтимоий хавfliлик даражасини аниқлашда муҳим роль ўйнайди.

Г.С.Саркисов жиноятнинг мотиви ва мақсади баъзан шахснинг ижтимоий ва ахлоқий хоссалари муайян даражада акс этувчи кўзгу бўлиб хизмат қилади [9], деб ёзган эди.

Мотивнинг хусусиятини аниқлаш жиноятни квалификация қилишга таъсир кўрсатмайди, лекин у жиноят учун жазо тайинлашда эътиборга олинishi мумкин. Жиноят мотиви ва мақсадининг жиноят-ҳуқуқий аҳамияти кўпгина олимлар эътиборини ўзига тортган [10].

Бу муаммо асосан жиноятнинг субъектив томони сифатида жиноятларни квалификация қилиш ва ажратиш, ижтимоий хавфлилигини истисно этувчи барча ҳолатлар, жиноятни содир этиш босқичларини таҳлил қилиш, жиноий жавобгарлик ва жазони индивидуаллаштириш нуқтаи назаридан ўрганилган. Шахснинг ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш жиноят билан боғлиқ бўлган жиноий хулқ-атвор кенг маънода жиноятнинг ички субъектив жараёни сифатида тавсифланиши мумкин.

Бу жараён эҳтиёжнинг фаоллашуви, аниқ мотивнинг шаклланиши, юз бериши мумкин бўлган оқибатларга кўзи етиш ва уларни тахмин қилиш, муайян тарзда иш кўриш ҳақида қарор қабул қилиш, амалдаги мотив асосида бажарилаётган ҳаракатларни назорат қилиш ва уларга тузатиш киритишни ўз ичига олади. Шахс онгли равишда содир этадиган ҳар қандай фаолияти замирида мотив ва мақсад ётади. Улар шахснинг ҳаракатлари мазмуни ва йўналишини белгилайди. Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш жиноятнинг субъектив томони тўғри қасд билан содир этилади, чунки ушбу жиноят таркибининг мажбурий белгиси ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш мақсади бўлиб, у фақат тўғри қасд билан амалга оширилиши мумкин.

“Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш жиноятнинг мотиви қасд олиш, рашк, безорилик ёки бошқалар бўлиши мумкин” [11]. Жиноят мотиви уни малакалаш учун аҳамиятга эга эмас, бироқ кўрқитишнинг ҳаққонийлигини аниқлашда, шунингдек, жазони индивидуаллаштиришда ҳисобга олиниши лозим.

Ҳуқуқшунос олим Х.Х.Абсатаров ёзишича, “айбланувчининг ҳуқуққа хилоф таҳдид ва унинг оқибатларига нисбатан муносабатининг икки тури мавжуд булар:

а) жабрланувчини кўрқитиш, унга руҳий зарар етказиш ва уни айбланувчи иродасига мувофиқ ҳаракат қилишга мажбурлаш нияти, ушбу жиноят мақсади ҳам шунда намоён бўлади;

б) эҳтимолий иккиламчи оқибатларни исташ ёки уларга онгли равишда йўл кўйиш нияти, бу кўрқитиш натижасида жабрланувчи соғлиғида бузилишлар бўлишида ифодаланади”[12].

“Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитиш жинояти жабрланувчи томонидан у ёки бу ҳаракатни содир этиш ёки уларни содир этишдан воз кечиш мақсадида содир этилади”[13].

Яъни, шахс бошқа шахсни ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитар экан ушбу ҳаракатининг ижтимоий хавфлилигини, бундай қилмишнинг инсон, жамият ва давлат томонидан қабул қилинмаслиги ва рад этилишини англайди. Қолаверса, айбланувчи ўз ҳаракатлари билан жабрланувчининг руҳиятига у хоҳламайдиган салбий таъсир кўрсатаётганлигини ҳам англайди.

Бунда бундай таъсир даражаси шу даражада юқорики, у ташқаридан қараганда қасддан одам ўлдиришга суиқасд қилишга ўхшаб кетади, шунга кўра, айбланувчи ўз ҳаракатларининг ҳуқуққа хилофлигини англамаслиги мумкин эмас.

Кўрқитишда айбланувчи нафақат жабрланувчи томонидан муайян исталмаган оқибатлар келиб чиқишини, балки айнан шу йўл билан унга ўзи истаган йўналишдаги хулқ-атворига таъсир қилиш имкониятини ҳам англайди. Бу имконият айбланувчининг у жабрланувчини кўрқитган барча ҳаракатларни амалда содир этиш учун барча шарт-шароитларга эгалиги ҳақидаги фикри билан ўз тасдиғини топади.

“Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан кўрқитар экан айбдор ўз ҳаракатларининг натижаларини (жабрланувчининг кўрқиши, ҳавотир олиши, иродасини эркин намоён этишдан воз кечиши) кўра билади ва уларнинг келиб чиқиши ҳоҳлайди”[14]. Бундай натижаларга эришиш учун айбдор жабрланувчи онгига таъсир кўрсатишнинг тегишли усулини танлайди, бу ҳаракатларнинг жадаллиги, қурол ёки унинг ўрнини босувчи предметларнинг мавжудлиги ва бошқаларда ифодаланиши мумкин.

Хусусан, жиноят ишлари бўйича судлардан 30 та жиноят иши таҳлил қилинганда, судланувчилар жиноят қуроли сифатида кўпроқ ошхона (хўжалик) пичоғидан (30 фоиз) фойдаланган, шу билан бирга темирдан ишланган қувур, ёғоч таёқ (бита), ойна синиғи, болта, қайчи кабилар ҳам жиноят қуроли сифатида ишлатилган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, “жабрланувчининг ирода эркинлигини синдиришга қаратилган таҳдидлар қасос олиш учун содир этиладиган таҳдидларга нисбатан хавфсизроқ ҳисобланади. Таҳдид қилаётган шахснинг иккиламчи мақсади жабрланувчига жиноятчининг талабини бажариш орқали таҳдид хавфининг олдини олиш имконини беради” [15].

“Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитишнинг мақсади жабрланувчига рухий тазйиқ ўтказиш йўли билан унда ўз ҳаёти ва соғлиғи ҳақида қўрқув, ташвиш уйғотиш орқали ўз иродасига буйсундириш мақсадида унинг иродаси эркинлигини синдириш ҳисобланади”[16].

“Ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш жиноятида мақсад сифатида таҳдид қилинаётган бошқа шахснинг ирода эркинлигини ўзига буйсундириш ёхуд ушбу шахсда қўрқув, ўз ҳаёти ва соғлиғидан ташвишланиш туйғуларини қўзғатиш орқали рухий жароҳат етказиш ҳисобланади”[17].

“Таҳдид билан ифодалашда шахс икки мақсад билан раҳбарлик қилади – бирламчи ва иккиламчи. Иккиламчи мақсад – жиноятчининг асл нияtlари мазмунини ифодалайди, бирламчи мақсад – иккиламчи мақсадни яширади, ниқоблайди.

Биринчи мақсад қўп жиҳатдан таҳдиднинг реал хавфлилиги билан бевосита боғлиқ бўлиб, айбланувчи ҳаёт ёки соғлиқ учун зарар етказиш ниятини ҳаққонийлигини кўрсатишга ҳаракат қилади, жабрланувчи қўрқитишни шундай қабул қилиши учун интилади.

Иккиламчи мақсад эса, ўз навбатида муҳофазанинг бевосита объектига тажовуз йўналишини ҳамда инсон эркини чеклаш ниятини назарда тутати”[18].

Қўрқитиш қуйидаги талабларга жавоб бериши лозимлиги асослантирилди:

а) қўрқитиш аниқ бўлиши, яъни муайян хавф тўғрисида аниқ ифодаланган шаклда баён этилиши, муайян шахсга (шахсларга) йўналтирилган бўлиши (ноаниқ, мавҳум шахсларга қаратилган бўлмаслиги) керак;

б) қўрқитиш ҳаққоний бўлиши, яъни хавфни амалга ошириш эҳтимоли ва имконияти бўлиши керак;

в) қўрқитиш жабрланувчининг эрк-иродасига қарши амалга оширилади;

г) қўрқитишнинг жисмоний зўрлик ишлатишга нисбатан ижтимоий хавфлилик даражаси пастроқ бўлади.

Умуман олганда, ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш жиноятида мақсад ва мотив қилмишни квалификация қилишда аҳамиятга эга бўлмаса-да, ушбу қилмиш учун адолатли жазо тайинлашда инobatга олинаши зарур.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, мазкур ўлдириш ёки зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш жиноятида қўрқитиш унинг табиатидан келиб чиқиб, рухий зўрлик шакли сифатида таърифланди. Қўрқитиш шакли турлича – оғзаки, ёзма, имо-ишора шаклларида ёки учинчи шахслар, электрон почта, ижтимоий тармоқлар орқали етказилиши мумкин бўлиб, бу қилмишни малакалaш учун аҳамиятга эга эмаслиги асослаб берилди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Энциклопедия уголовного права. Т. 13. Преступления против жизни и здоровья / Изд. проф. Малинина. – МИЭП при МПА ЕврАзЭС. СПб., 2013. – С. 715 (Encyclopedia of criminal law. T. 13. Crimes against life and health / Ed. prof. Malinina. – MIEP at the IPA EurAsEC. St. Petersburg, 2013. – P. 715).
2. Каримов Х. Жиноятларни квалификация қилишда жиноят субъекта мезонларининг аҳамияти // Юридик фанлар ахборотномаси. Илмий-амалий ҳуқуқий журнал. – Тошкент, 2018. – №2. – Б.149-154 (Karimov Kh. The importance of the criteria of the subject of the crime in the qualification of crimes // Bulletin of legal sciences. Scientific-practical legal journal. - Tashkent, 2018. - #2. - B.149-154).
3. Ўзбекистон Республикаси Олий судининг №07/14-10125-258-сон хати (Letter No. 07/14-10125-258 of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan)

4. Сердюк Л. Угроза как вид насилия // Уголовное право. – 2014. – №3. – С. 69-70. (Serdyuk L. Threat as a type of violence // Criminal law. – 2014. – No. 3. – pp. 69-70)
5. Жиноят ишлари бўйича Самарқанд шаҳар судининг 2023 йил 23 майдаги 1-1401-2202/91-сонли жиноят иши (Criminal Case No. 1-1401-2202/91 dated May 23, 2023 of the Samarkand City Court on Criminal Cases)
6. Жиноят ишлари бўйича Қашқадарё вилоят судининг 2023 йил 16 январдаги 1-1807-2201/3-сонли жиноят иши (Criminal case No. 1-1807-2201/3 of Kashkadarya Regional Court on January 16, 2023)
7. Борзенков Г.Н., Комиссаров В.С. Курс уголовного права. Особенная часть: Том 3. – М.: ИКД Зерцало, 2002. – С. 138. (Borzenkov G.N., Komissarov V.S. Criminal law course. Special part: Volume 3. – М.: IKD Zertsalo, 2002. – P. 138)
8. Закирова У. Жиноят мотиви ва мақсадининг қилмишни квалификация қилишдаги аҳамияти // Юридик фанлар ахборотномаси. Илмий-амалий ҳуқуқий журнал. – Тошкент, 2018. – №2. – Б.116-121 (Zakirova U. The importance of the motive and purpose of the crime in the qualification of crime // Bulletin of legal sciences. Scientific and practical legal magazine. - Tashkent, 2018. - #2. - B.116-121).
9. Саркисов Г.С. Мотив и цель преступления // Сов. гос-ов и право. 1979. №3. С. 82. (Sarkisov G.S. Motive and purpose of the crime // Sov. states and law. 1979. No. 3. P. 82)
10. Печников Н.П. Мотив и цели, их значение в уголовном праве России. Курс лекций. – Тамбов: ТГТУ, 2009. – 64 с.; Мустафа-заде А. Г. Квалификация убийства по мотиву и цели: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – С. 23-37.; Борисов О.А. Взаимосвязь объекта и мотива преступления: Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. – Волгоград, 1996. – С. 12.; Борисов О. А. Значение мотива при разграничении смежных составов преступлений // Гуманитарные и естественные науки в Нижневолжском регионе. Волгоград, 1995. С. 50-51.; Складов С. В. Мотивы индивидуального преступного поведения и их уголовно-правовое значение: Автореф. дисс. ... канд. рид. наук. – Иркутск, 1995. – С. 8. (Pechnikov N.P. Motive and goals, their significance in Russian criminal law. Lecture course. – Tambov: TSTU, 2009. – 64 p.; Mustafa-zade A. G. Qualification of murder by motive and purpose: Abstract. diss. ...cand. legal Sci. – М., 2004. – P. 23-37.; Borisov O.A. The relationship between the object and the motive of the crime: Author's abstract. diss....cand. legal Sci. – Volgograd, 1996. – P. 12.; Borisov O. A. The importance of motive in distinguishing related crimes // Humanities and natural sciences in the Lower Volga region. Volgograd, 1995. P. 50-51.; Sklyarov S.V. Motives of individual criminal behavior and their criminal legal significance: Author's abstract. diss. ...cand. read. Sci. – Irkutsk, 1995. – P. 8)
11. Колоколов Н.А. Угроза убийством. мотивы: от ревности и stalking до хулиганства // Вестник экономической безопасности. – 2019. – №4. – С. 162. (Kolokolov N.A. Death threat. motives: from jealousy and stalking to hooliganism // Bulletin of Economic Security. – 2019. – No. 4. – P. 162)
12. Абсаров Х.Х. Правовая оценка последствий при угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью // Материалы международной научно-практической конференции: Теоретико-методологические аспекты борьбы с преступностью – история и современность. – Уфа: УЮИ МВД РФ, 2005. (Absatarov Kh.Kh. Legal assessment of the consequences of a threat of murder or infliction of grievous harm to health // Materials of the international scientific and practical conference: Theoretical and methodological aspects of the fight against crime - history and modernity. – Ufa: UUIIM of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2005)
13. Левин П.Н. Социальная обусловленность уголовно-правового запрета на угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью // Безопасность личности и виктимологические проблемы предупреждения преступлений материалы научно-практической конференции. – М.: ВНИИ МВД России, 2006. – С. 33-34 (Levin P.N. Social conditionality of the criminal law prohibition on the threat of murder or infliction of grievous harm to health // Personal safety and victimological problems of crime prevention, materials of a scientific-practical conference. – М.: All-Russian Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2006. – P. 33-34).

14. Долголенко Т.В. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью // Енисейские политико-правовые чтения: Сборник научных статей по материалам XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Том Выпуск IV. Отв. редактор Г.Л. Москалев. Красноярск, 2022. – С. 55-62 (Dolgolenko T.V. Threat of murder or causing grievous harm to health // Yenisei political and legal readings: Collection of scientific articles based on the materials of the XIV All-Russian scientific and practical conference with international participation. Volume Issue IV. Rep. editor G.L. Moskaev. Krasnoyarsk, 2022. – pp. 55-62).
15. Мартемьянова Т.О. Некоторые аспекты угрозы убийством в уголовном праве России // Молодой ученый. – 2018. – №19(205). – С. 299-300. (Martemyanova T.O. Some aspects of the threat of murder in Russian criminal law // Young scientist. – 2018. – No. 19(205). – pp. 299-300)
16. Данелян Л.В. Субъект преступления, предусмотренный ст. 119 УК РФ // Научные исследования высшей школы: сб. тез. докл. и сообщ. на итоговой науч.-практ. конф., Тюмень, 6 февр. 2009 г. / Тюменский юрид. ин-т МВД России. Тюмень, 2009. – С. 41-43. (Danelyan L.V. The subject of the crime provided for in Art. 119 of the Criminal Code of the Russian Federation // Scientific research of higher education: collection. abstract report and message at the final scientific-practical Conf., Tyumen, February 6. 2009 / Tyumen legal. Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Tyumen, 2009. – pp. 41-43)
17. Данелян Л.В. Субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ // Уголовное право на рубеже тысячелетий: материалы регион, науч.-практ. конф., Тюмень, 21 нояб. 2008 г. / Тюменский юрид. ин-т МВД России. – Тюмень, 2009. – С. 90-91. (Danelyan L.V. Subjective signs of a crime under Part 1 of Art. 119 of the Criminal Code of the Russian Federation // Criminal law at the turn of the millennium: materials from the region, scientific and practical. Conf., Tyumen, November 21. 2008 / Tyumen legal. Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. – Tyumen, 2009. – P. 90-91)
18. Жданов Ю.А. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью как состав опасности // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: сб. науч. ст. по матер. Междунар. науч.-практ. конф., 24 мая 2010 г. / ред. кол.: А.А.Гребеньков (отв. ред.) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2010. – С.171-172. (Zhdanov Yu.A. Threat of murder or infliction of grievous harm to health as a component of danger // Criminal law in an evolving society: problems and prospects: collection. scientific Art. by mother Intl. scientific-practical Conf., May 24, 2010 / ed. Col.: A.A.Grebenkov (chief editor) [and others]; South-West state univ. Kursk, 2010. – P.171-172)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 6 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 6

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000